

LA TECNOLOGIA LEJOS DE RESOLVER PROBLEMAS, CONTRIBUYE A LA DEGRADACIÓN ENTRÓPICA: UNA PARADOJA EN LA SOCIEDAD

Far from solving problems, technology contributes to entropic degradation: a paradox in society

Anabel Geraldine Moza Recuay ^a, Mallma Perez, Israel ^b

^a Junín, Facultad de Ingeniería de Minas, Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo-Perú.

^aMoza Recuay Anabel Geraldine: E_2023200582J@uncp.edu.pe

Doi: [10.5281/zenodo.15832827](https://doi.org/10.5281/zenodo.15832827)

Resumen: El presente ensayo se enfoca en examinar la contradicción del avance tecnológico y su relación con la entropía, donde más allá de resolver los problemas cotidianos, acelera la degradación entrópica puesto que la segunda ley de la termodinámica dice que la entropía de un sistema aislado siempre aumenta en procesos espontáneos lo cual genera el desorden de forma perjudicial y ascendente; esto conlleva al aumento de problemas ambientales y/o sociales puesto que en vez de producir una mejora para los seres humanos. Es ahí donde se observa que la tecnología puede llegar a resolver algunos problemas, pero los cuales son a corto plazo, sin embargo, genera un aumento de caos al amplificar la entropía hacia otros subtemas. En el presente ensayo se realizará un análisis crítico evaluando las teorías que se dieron en años pasados y con la recopilación de ensayos, artículos, libros y otros; donde vemos que el dominio tecnológico lejos de poder dar soluciones a las necesidades o problemas de los seres humanos, contribuye a generar más complejidad el cual hace que se ocasione una controversia de si la tecnología sirve de gran o poca ayuda para el avance de la sociedad. Se concluye que los avances tecnológicos en los últimos años han generado una paradoja ya que no llega a ser una solución definitiva a los problemas de las personas, sino se requiere de una evaluación para que no genere una degradación entrópica y así no se ocasione un incremento de caos ambiental o social.

Palabras clave: Tecnología, entropía, sociedad, degradación entrópica, medio ambiente, paradoja.

Abstract: This essay focuses on examining the contradiction of technological progress and its relationship with entropy, where beyond solving everyday problems, it accelerates entropic degradation since the second law of thermodynamics states that the entropy of an isolated system always increases in spontaneous processes, which generates disorder in a harmful and ascending way; this leads to the increase of environmental and/or social problems since instead of producing and improvement for human beings. It is there that it is observed that technology can solve some problems, but these are short-term, however, it generates an increase in chaos by amplifying entropy towards other subtopics. In this essay, a critical analysis will be carried out, evaluating the theories that were given in past years and with the compilation of essays, articles, books, and others; where we see that technological mastery, far from being able to provide solutions to the needs or problems of human beings, contributes to generating more complexity, which causes a controversy about whether technology is of great or little help to the advancement of society. It is concluded that technological advances in recent years have generated a paradox since it does not become a definitive solution to people's problems, but rather requires an evaluation so that it does not generate entropic degradation and thus does not cause an increase in environmental or social chaos.

Keywords: Technology, entropy, society, entropic degradation, environment, paradox.

1. Introducción

A lo largo de los años la tecnología ha ido incrementando para con ello mejorar el bienestar humano y de la sociedad en general, pero al realizar un análisis profundo se observa una paradoja donde en lugar de generar mejoras se produce la degradación entrópica que afecta a temas tanto sociales como ambientales, perjudicando al desarrollo al desarrollo de la sociedad.

Si bien es cierto los avances tecnológicos han generado un rol importante en el desarrollo humano y con ello se van proporcionando nuevas formas de pensar a cerca de ciertos temas relacionados a la termodinámica, sin embargo, se genera una paradoja al ver que según la segunda ley indica que los avances tecnológicos no son eficientes, ya que esto incluye generar problemas ambientales en vez de poder resolverlos.

El docente (Benavides, 2004) menciona que el análisis evolutivo ha permitido que se entienda el proceso de las innovaciones tecnológicas, sin embargo, no explica la solución total de ciertos problemas, este enfoque ha sido de ayuda para entender la evolución de la tecnología a lo largo de los años. Entonces, vemos que por más avances no se puede determinar que ello sea una solución para los distintos problemas cotidianos, ya que no se puede explicar en su totalidad. Además, si relacionamos la tecnología con la entropía vemos que el tema de la complejidad va de la mano, puesto que no se sabe con certeza cuán asertivo es el desarrollo de la tecnología, (Tyrantia, 2008) menciona que la complejidad se define por su comportamiento dinámico y entrópico, esto no es lo mismo que hablar de orden ya que este puede ser complejo o simple. Entonces, el orden y la entropía son contrarios, pero van simultáneamente juntos,

aunque hay veces que no puede ser garantizado.

2. Cuerpo o desarrollo

Si se habla de la evolución de la tecnología como avance en la sociedad, primero nos enfocamos en la educación ya que los niños son la base de la sociedad (Vivas et al., 2022) ha abordado el tema de la importancia del contexto social, donde los niños constituyen el texto lingüístico y gestual. Además (Messa, 2020) nos dice que al hablar de la segunda ley de la termodinámica es hablar de un fenómeno educativo que está relacionado con la tendencia de los sistemas y la generación de nuevos órdenes. Dentro de ello abordamos el tema de la entropía, donde (Walker et al., 2011) menciona que el aumento de entropía equivale a mejorar la accesibilidad y la calidad, sin embargo, el uso de nuevas tecnologías no soluciona todos los problemas que hay en nuestro entorno. Por lo que (Zamorano et al., 2011) menciona que la conservación y la degradación de la energía no deberían ser conceptos contradictorios, sino complementarios.

El aprendizaje hoy en día va de la mano con el uso de las nuevas tecnologías y esto fue incrementando haciendo cambiar el comportamiento y pensamiento de las personas cuando apareció el virus del COVID-19 en todo el mundo, desde ese año vemos que en instituciones públicas y privadas asocian la tecnología en sus métodos de enseñanza (Rodríguez-Cadena, 2019) nos dice que el comportamiento representa la realidad sociocultural de forma perceptible y también que el aprendizaje es la acumulación cultural de los conocimientos obtenidos para que el ser humano se adapte a través de los años.

Si bien es cierto como ya se ha mencionado, la tecnología se ha globalizado

de tal manera que hoy en día sirve de ayuda en ciertos contextos ya sea educativos u otros, pero no todo ayuda a resolver los problemas que se puedan ocasionar y según lo leído más allá de servir de forma positiva lo que hace es generar el incremento de la degradación entrópica

El tema de la degradación es muy particular ya que se enfoca en proceso del aumento del desorden y esto es lo que tenemos que evaluar, para saber cuán importante es tener en cuenta nuevas tecnologías, como también para saber si nos es de gran aporte o no (Fernando Espinosa & Gonzalo Salinas, 2008) menciona que el aumento de la contaminación ambiental se agrava por la presencia de alteraciones que conllevaron primero el caos que se generó. Y generalmente todo se lleva a cabo de la educación de las personas (Martín & González, 2018) habla sobre la importancia de los medios de educación en nuestro día a día centrado en la capacidad tecnológica y también didáctica.

Se habla de la gran importancia que tiene la relevancia de la educación con el uso de las nuevas tecnologías, según (Victoriano, 2009) la convergencia profunda de las tecnologías de la información con la genética y la biotecnología han tomado un papel de gran importancia.

La expansión tecnológica, lejos de representar una solución definitiva para los desafíos sociales y ambientales, intensifica la complejidad de los sistemas y acelera la degradación entrópica. Cada innovación incorpora procesos que, aunque funcionales en el corto plazo, conllevan una inevitable transferencia de desorden hacia otras áreas, lo que amplifica problemas estructurales como la contaminación, el agotamiento energético y la desigualdad. Esta dinámica paradójica revela que el progreso técnico sin una evaluación crítica de sus consecuencias

termodinámicas genera una acumulación de efectos no deseados, los cuales comprometen la sostenibilidad y la estabilidad de los sistemas sociales y ecológicos (Camayo Veliz & Mallma Perez, 2025).

Ahora, la globalización ha sido de gran impacto en el tema de la termodinámica y específicamente de la entropía donde (Perus, 2007) menciona que en las últimas décadas se ha problematizado el tema de la degradación entrópica ya que la tecnología muchas veces ayuda, pero en otros temas y lejos de ayudar a contribuir en la mejora de la sociedad, genera un caos.

3. Conclusiones

El análisis que se ha desarrollado nos da como resultado que el avance de la tecnología puede resolver ciertos problemas sociales, pero solo a un corto plazo, sin embargo, llega a incrementarse de forma rápida la degradación entrópica. Esta transferencia entrópica ha generado una controversia con la globalización en los últimos años, puesto que se genera un incremento de nuestra dependencia de tecnologías cada vez más tecnológicas.

Esta reflexión ha servido de ayuda ya que no se descarta totalmente que el uso de las nuevas tecnologías perjudique a la sociedad, ya que ayuda en ciertos temas siendo de gran ayuda para mejoras de corto plazo, sin embargo, en algunos lo que genera es la lejanía de poder solucionarlos produciendo la degradación entrópica.

La educación en los últimos años se ha visto innovada por el uso de nuevas herramientas tecnológicas por lo que entre más jóvenes han ido evolucionando distintos tipos de pensamientos a lo largo de los años y se han ido generando más hipótesis a cerca del uso de las tecnologías modernas para con

ello ayudar a que no se produzca una degradación entrópica de forma masiva.

4. Agradecimientos

En primer lugar, agradezco a Dios por ser mi guía para realizar este ensayo. Asimismo, agradezco al ingeniero por haberme dado las indicaciones correspondientes y haber respondido mis dudas.

5. Conflicto de interés

No hubo ningún conflicto, ya que, al buscar informaciones correspondientes las encontré y eso me ayudó a realizar mi trabajo.

Referencias Bibliográficas

Benavides, O. (2004). La innovación tecnológica desde una perspectiva evolutiva. *Cuadernos de Economía*, 23(41), 49-70.

Fernando Espinosa, F., & Gonzalo Salinas, S. (2008). Proposición de un modelo para definición de estrategias de mejoramiento de los procesos de manufactura en referencia a su impacto en el ambiente. *Revista Técnica de la Facultad de Ingeniería Universidad del Zulia*, 31(1), 41-49.

Martín, A. G., & González, A. T. (2018). Educación Mediática y su Didáctica. Una Propuesta para la Formación del Profesorado en TIC y Medios. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 32(1), 15-27.

Messa, G. A. C. (2020). De la entropía social a la entropía educativa. Una reflexión en el contexto colombiano. *Revista Educación*, 44(1), 1-12.

Perus, M. C. (2007). Cuarenta años de crisis: Entropía, neguentropía y recomposición capitalista. *Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía*, 38(149), 203-218.

Rodriguez-Cadena, R. (2019). Tecnología digital y afectaciones a la cultura de aprendizaje de sujeto social. *Revista Venezolana de Gerencia*, 2, 502-514.

Tyrtania, L. (2008). La indeterminación entrópica: Notas sobre disipación de energía, evolución y complejidad. *Desacatos*, 28, 41-68.

Victoriano, J. M. R. (2009). Los usos sociales de la ciencia: Tecnologías convergentes y democratización del conocimiento. *Estudios Sociales. Revista de Alimentación Contemporánea y Desarrollo Regional*, 17(34), 226-249.

Vivas, J. R., Yerro Avincetto, M., García Coni, A., Andrés, M., Calcopietro, M., Vivas, J., Yerro Avincetto, M. M., García Coni, A., Andrés, M. L., & Calcopietro, M. (2022). Mediación parental en el uso de tecnologías móviles en niños y niñas costarricenses: Una aproximación metodológica mixta. *Interdisciplinaria*, 39(3), 185-203.

<https://doi.org/10.16888/interd.2022.39.3.11>

Walker, F. B., Gana, D. B., & Fernández, J. R. (2011). Efectos De La Entropía Urbana En El Coste Energetico Del Trasporte. *Urbano*, 14(23), 20-27.

Zamorano, R. O., Moro, L. E., & Gibbs, H. M. (2011). Aproximación didáctica a la termodinámica con modelos y literatura de ciencia ficción. *Ciência & Educação (Bauru)*, 17, 401-419. <https://doi.org/10.1590/S1516-73132011000200010>